

ICHKI ISHLAR ORGANLARI TERGOV BO'LINMALARINI KADRLAR BILAN TA'MINLASHGA OID FIKR-MULOHAZALAR

Abdreimov Azamat Azatovich

IIV Akademiyasi Jinoyat-protsessual huquqi
kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18812713>

Mavzuning dolzarbligi va bugungi kundagi ahamiyati shundaki, huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida qonun ustuvorligini ta'minlash, shaxs huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilishda ichki ishlar organlarining tergov bo'linmalari muhim o'rin tutadi. Tergov faoliyatining samaradorligi, avvalo, ushbu tizimda faoliyat yuritayotgan kadrlarning kasbiy salohiyati, huquqiy bilimi, axloqiy barqarorligi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga bevosita bog'liq.

Bugungi kunda jinoyatchilikning shakl va usullari murakkablashib borayotgan bir sharoitda tergov bo'linmalarini malakali, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega kadrlar bilan ta'minlash dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Kadrlar bilan ta'minlash nafaqat xodimlarni ishga qabul qilish, balki ularni tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash, xizmatda ilgari surish hamda kasbiy rivojlantirishning yaxlit tizimini qamrab olishi lozim.

Shu nuqtayi nazardan, ichki ishlar organlari tergov bo'linmalarini kadrlar bilan ta'minlashga oid fikr-mulohazalarni ilmiy va amaliy jihatdan tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur mavzu tergov faoliyati samaradorligini oshirish, kadrlar siyosatida shaffoflik va kasbiylikni ta'minlash, shuningdek, tergov organlariga jamiyat ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-moddasida "O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar"[1] deb belgilangan. Mazkur konstitutsiyaviy norma davlat xizmatiga, shu jumladan tergov organlariga kadrlarni tanlashda kamsitishga yo'l qo'ymaslik va tenglik tamoyilining huquqiy asosini tashkil etadi.

"Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 24-moddasida ichki ishlar organlari xizmatiga qabul qilishning huquqiy asoslari mustahkamlangan. Unga muvofiq, "ichki ishlar organlari xizmatiga yoshi o'n sakkizga to'lgan, tegishli ma'lumotga ega, sog'lig'i va shaxsiy, ishchanlik fazilatlarini jihatidan ushbu xizmatni o'tashga layoqatli bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qabul qilinadi"[2]. Ushbu norma tergovchilar uchun qo'yiladigan

minimal talablarni belgilab, kadrlarni tanlash jarayonining qonuniy asosini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmonida davlat boshqaruvi tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida "kadrlar siyosatini takomillashtirish, davlat organlari va tashkilotlarida malakali kadrlarni tanlash va joylashtirishning samarali tizimini yaratish"[3] belgilangan. Mazkur strategik hujjat ichki ishlar organlari, shu jumladan tergov bo'linmalari kadrlar siyosatini yangi bosqichga ko'tarishning konseptual asosini yaratdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 apreldagi PQ-2898-sonli qarori ichki ishlar organlarining jinoyatlarni tergov qilish sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish, jinoyatlarni har tomonlama, to'la va xolisona tergov qilish hamda xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil etish kabi vazifalarni belgilab, tergov bo'linmalarini kadrlar bilan ta'minlashning muhim huquqiy asoslaridan biri bo'lib xizmat qiladi."[4]

Ushbu Farmon, Qaror tergov bo'linmalari kadrlar tizimini modernizatsiya qilish uchun zamonaviy huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda kadrlar bilan ta'minlash masalasiga bag'ishlangan tadqiqotlar yetarli darajada mavjud. Rossiyalik olim A.Y.Kibanov "Personalni boshqarish" asarida "kadrlar bilan ta'minlash – bu tashkilotni zarur son va sifatdagi xodimlar bilan ta'minlashga qaratilgan faoliyat majmuasidir"[5] deb ta'kidlaydi. Ushbu ta'rif kadrlar bilan ta'minlashning umumiy mohiyatini aks ettiradi.

Olim A.Y.Kibanov tarifiga fikr bildirsak, kadrlarning soni albatta uning sifati bilan baholanishini, har bir sohaviy mexanizmini harakatga keltirish va albatta kutilgan natijaga erishishda kadrning sifati ta'minlangan bo'lishi zarurdir.

V.R. Vesnin "Inson resurslarini boshqarish: nazariya va amaliyot" asarida mazkur tushunchani kengroq talqin qilib, uni "tashkilotning strategik maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan inson resurslarini rejalashtirish, jalb qilish, tanlash, joylashtirish va rivojlantirish jarayoni"[6] deb ta'riflaydi. Bu yondashuv kadrlar bilan ta'minlashni uzluksiz va dinamik jarayon sifatida tushunishga imkon beradi.

O'zbekistonlik olim R.A.Ubaydullaev huquqni muhofaza qiluvchi organlar tizimida kadrlar bilan ta'minlashni "davlat xizmati tizimining asosiy elementi bo'lib, u xodimlarni tanlash, tayyorlash, joylashtirish va ularning kasbiy o'sishini ta'minlashga qaratilgan tashkiliy-huquqiy tadbirlar majmuasi"[7] deb ta'riflaydi.

Ushbu yondashuv milliy qonunchilik va davlat xizmati an'analarini hisobga olgan holda shakllantirilgan.

Olimlar V.R.Vesnina hamda R.A.Ubaydullaev tariflariga nazar tashlasak, bunda amaldagi va kelgusidagi strategik maqsadlarning mukammal tarzda bo'lishiga, albatta inson resursidan foydalanishda xato va kamchiliklarga yo'l qo'yimaslik shartdir.

I.L.Petruxin "Jinoyat protsessi" darsligida ta'kidlaganidek, "tergovchi – bu qonunda belgilangan tartibda dastlabki tergov o'tkazish vakolatiga ega bo'lgan mansabdor shaxs bo'lib, u yuqori darajadagi huquqiy savodxonlik, kasbiy mahorat va axloqiy fazilatlarga ega bo'lishi shart"[8]. Bu talablar tergov bo'linmalari kadrlarini tanlash va tayyorlash tizimiga maxsus yondashuvni taqozo etadi.

O'zbekistonlik olim M.X.Rustambaev esa huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida qonuniylik tamoyilining muhimligini ta'kidlab, "huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida qonuniylik tamoyili ikki jihatni o'z ichiga oladi: birinchidan, organning o'zi qonunga rioya qilishi, ikkinchidan, qonunga rioya etilishini ta'minlashi"[9] deb yozadi. Ushbu tamoyil kadrlarni tanlash va joylashtirish jarayonida ham qat'iy rioya etilishi shart.

B.A.Mirenskiy esa tergovchining kasbiy layoqatlarini o'rganar ekan, "tergovchi yuqori darajadagi huquqiy bilimga, kriminalistik tafakkurga, taktik mahoratga, psixologik tayyorgarlikka va axloqiy barqarorlikka ega bo'lishi lozim"[10] degan xulosaga keladi. Ushbu talablar tergov bo'linmalari kadrlarini tayyorlash dasturlarini shakllantirishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Olimlarimizning fikrlarini tahlil qilganda, protsessual jarayonlarni bajaruvchi kadrda eng avvalo huquqiy ong, huquqiy madaniyat, fikrlar serqirraligi, psixologik tayyorgarligi, ahloqiy barqarorligi, kasbiy mahorati yetuk darajada bo'lishi shart va zarurligini anglaymiz.

Yuqoridagi qonunchilik normalari va olimlar fikrlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tergov bo'linmalarini kadrlar bilan ta'minlash murakkab, ko'p qirrali va tizimli yondashuvni talab qiladi. Bir tomondan, u Konstitutsiya, qonunlar va Prezident farmonlarida mustahkamlangan huquqiy normalarga asoslanadi. Boshqa tomondan, ilmiy adabiyotlarda shakllangan nazariy konsepsiyalar va metodologik yondashuvlarni hisobga olishni taqozo etadi.

Tergov bo'linmalarini kadrlar bilan ta'minlashning huquqiy asoslari milliy qonunchilikda turli darajadagi normativ-huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan. Ularni quyidagi ierarxik tartibda ko'rib chiqish mumkin:

birinchidan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-moddasi davlat xizmatiga kadrlarni tanlashda kamsitishga yo‘l qo‘ymaslik va tenglik tamoyilining huquqiy asosini tashkil etadi. Shuningdek, ushbu konstitutsiyaviy normaga asosan, davlat organlarida, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarida, tashkilotlarda xodimlarni tanlash va joylashtirish kasbiy tayyorgarligi, ish qobiliyati va boshqa mezonlar asosida amalga oshiriladi.

ikkinchidan, “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi Qonunning 24-moddasi ichki ishlar organlari xizmatiga qabul qilishning huquqiy asoslarini belgilaydi. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 36-moddasi tergovchining protsessual maqomini mustahkamlaydi.

uchinchidan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni, 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-sonli Farmon va boshqa normativ hujjatlar tergov bo‘linmalari kadrlar tizimini modernizatsiya qilish uchun amaliy-huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

to‘rtinchidan, BMTning “Huquqni muhofaza qiluvchi organlar mansabdor shaxslarining xulq-atvor kodeksi» (1979-yil) huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlariga qo‘yiladigan asosiy talablarni belgilaydi. Ushbu hujjatning 1-moddasiga muvofiq, “huquqni muhofaza qiluvchi organlar mansabdor shaxslari doimo qonun bilan ularga yuklatilgan vazifani bajarishlari, jamiyat va har bir shaxsga xizmat qilib, ularni noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishlari lozim”[11].

Rossiyalik psixolog A.K.Markova kasbiy o‘zgarish (deformatsiya)ni “kasbiy faoliyat ta‘sirida shaxs xususiyatlarining salbiy o‘zgarishi”[12] deb ta‘riflaydi va uni oldini olish choralarining muhimligini ta‘kidlaydi.

Ichki ishlar organlari tergov bo‘linmalari kadrlar siyosatida ham bu muammoni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko‘rish zarurdir.

Xulosa o‘rnida keltiradigan bo‘lsak, ichki ishlar organlari tergov bo‘linmalarini kadrlar bilan ta‘minlash masalasi oddiy tashkiliy-kadrlar jarayoni emas, balki qonuniylik, inson huquqlarini himoya qilish va davlatning jinoyat-huquqiy siyosati samaradorligini ta‘minlaydigan institutsional mexanizm ekani asoslandi. Tergov faoliyatining mazmun-mohiyati protsessual vakolatlarni amalga oshirish, dalillarni yig‘ish va baholash, qarorlarni qonunga muvofiq qabul qilish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgani uchun kadrlar siyosatidagi har qanday kamchilik jinoyat ishlarini yuritish sifati, muddatlar, fuqarolar ishonchi va idora nufuziga ta‘sir ko‘rsatadi. Bu jihatdan ichki ishlar organlarining huquqiy maqomi va vazifalari “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi Qonun bilan, tergovga qadar

tekshiruv va tergov vakolatlarining protsessual o'рни esa Jinoyat-protsessual kodeksi normalari bilan mustahkamlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1) O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 41,65-moddalar. 30.04.2023 y. <https://lex.uz/docs/6445145//6445677> (murojaat qilingan sana 27.01.2026 yil). Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi (www.lex.uz), 2023 yil 1 may, "Xalq so'zi", 2023 yil 2 may.
- 2) O'zbekiston Respublikasi "IIO to'g'risida"gi Qonuni // Elektron manba: <https://www.lex.uz/acts/3027843>
- 3) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.02.2017 yildagi PF-4947-son Elektron manba: <https://lex.uz/docs/3107036>
- 4) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 18.04.2017 yildagi PQ-2898-son <https://lex.uz/uz/docs/3180665>
- 5) Kibanov A.Y. Upravlenie personalom organizatsii. - M.: INFRA-M, 2020. - S. 87
- 6) Vesnin V.R. Prakticheskiy menedjment personala. - M.: Yurist', 2019. - S. 156
- 7) Ubaydullaev R.A. Ichki ishlar organlari kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish masalalari // Huquqiy tadqiqotlar jurnali. - 2021. - №2. - B. 45
- 8) Petruxin I.L. Teoreticheskie osnovy reformy ugolovnogo protsessa v Rossii. - M.: Prospekt, 2005. - S. 234
- 9) Rustambaev M.X. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat huquqi. Darslik - T.: TDYI, 2022. - B. 67
- 10) Mirenskiy B.A. Kriminalistik faoliyat asoslari. - T.: TDYI, 2019. - B. 234
- 11) BMTning «Huquqni muhofaza qiluvchi mansabdor shaxslarning xulq-atvor kodeksi» (1979 yil 17 dekabr). - 1-modda.
- 12) Markova A.K. Psixologiya professionalizma. - M.: Znanie, 2016. - S. 89.

